

QUISTE DE GARTNER A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS GARTNER'S CYST: A REPORT OF TWO CLINICAL CASES

^{1,2}Maritza Terreros, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Sociedad de Ginecología Regenerativa. ²Instituto Iberoamericano de Cirugía Ginecológica Funcional y Estética. E mail: maritza_terreros@hotmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.10576761

Recibido 25 noviembre 2023. Aprobado 12 enero 2024.

RESUMEN

Este estudio evaluó la eficacia de la intervención quirúrgica con láser (CO₂ y diodo) en la extirpación de quistes vulvares, a propósito de dos casos clínicos de mujeres, de 37 y 39 años, resaltando la rareza y relevancia de esta condición en la práctica ginecológica. Se emplearon láseres CO₂ y diodo para la excéresis de los quistes, evaluando su eficacia y la evolución postoperatoria. Los resultados demostraron una extirpación completa de los quistes, sin complicaciones intraoperatorias. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con un caso de infección leve manejado adecuadamente. El estudio histopatológico confirmó la naturaleza benigna de las masas. Las pacientes expresaron satisfacción con los resultados. Estos hallazgos respaldan la eficacia y seguridad de la intervención quirúrgica con láser en quistes vulvares, subrayando la importancia del cierre por segunda intención en la evolución postoperatoria. En conclusión, la intervención quirúrgica con láser es una opción eficaz y segura para quistes vulvares, con implicaciones significativas para la práctica clínica y la calidad de vida de las pacientes. El estudio de los casos no solo contribuye al conocimiento médico al validar la eficacia y seguridad de la intervención quirúrgica con láser en quistes vulvares, sino que también subraya la importancia de consideraciones como el cierre por segunda intención y la satisfacción del paciente en el proceso de tratamiento.

Palabras Clave: quistes vulvares, intervención quirúrgica, Láser CO₂, Láser diodo, evolución postoperatoria.

ABSTRACT

This study evaluated the efficacy of laser surgery (CO₂ and diode) in the excision of vulvar cysts, regarding two clinical cases of women, aged 37 and 39 years, highlighting the rarity and relevance of this condition in gynecological practice. CO₂ and diode lasers were used for excision of the cysts, evaluating their efficacy and postoperative evolution. The results showed complete excision of the cysts, with no intraoperative complications. Postoperative evolution was satisfactory, with one case of mild infection adequately managed. The histopathological study confirmed the benign nature of the masses. Patients expressed satisfaction with the results. These findings support the efficacy and safety of laser surgery for vulvar cysts, underlining the importance of second intention closure in the postoperative course. In conclusion, laser surgery is an effective and safe option for vulvar cysts, with significant implications for clinical practice and patients' quality of life. The case study not only contributes to medical knowledge by validating the efficacy and safety of laser surgery for vulvar cysts, but also underscores the importance of considerations such as closure by secondary intention and patient satisfaction in the treatment process.

Keywords: vulvar cysts, surgical intervention, CO₂ Laser, diode Laser, postoperative evolution.

INTRODUCCIÓN

Los quistes de Gartner se originan como consecuencia de la obstrucción total o parcial del conducto de Gartner. Estos quistes pueden asociarse a anomalías renales homolaterales, encontrándose en 6% de los pacientes con agenesia renal unilateral.

Hasta 50% de los pacientes con quiste de Gartner y displasia renal también puede presentar obstrucción ipsilateral del conducto de Müller ⁽¹⁾.

La singularidad de esta condición y la falta de síntomas específicos subrayan la importancia de una exploración física detallada para el diagnóstico temprano.

Esta problemática, a pesar de su baja frecuencia, reviste gran relevancia por su impacto en la calidad de vida de las pacientes, manifestado en aumento de volumen en la región vulvar, constituyendo un motivo de consulta importante en la práctica clínica.

La importancia epidemiológica de estos casos radica en la rareza de la condición, la cual se manifiesta como masas fluctuantes en la pared antero-lateral de la vagina.

El referencial teórico aplicado se centra en la patología ginecológica relacionada con quistes vulvares, destacando la importancia de la exploración física como método diagnóstico clave.

Por otra parte, se evidencia la escasez de estudios detallados sobre el manejo de estos casos, subrayando la necesidad de abordar estrategias terapéuticas efectivas y procedimientos quirúrgicos ambulatorios que minimicen la morbilidad y favorezcan una pronta recuperación.

Los resultados y beneficios esperados de este estudio no solo se centran en la resolución quirúrgica de los quistes vulvares, sino también en la contribución al conocimiento científico y la optimización de la atención ginecológica.

Se busca proporcionar datos relevantes para mejorar la toma de decisiones clínicas y abogar por la implementación de procedimientos ambulatorios, reduciendo así la carga para las pacientes y el sistema de salud.

Razones por las cuales se planteó como objetivo fundamental la evaluación de la eficacia de los procedimientos quirúrgicos, en particular el uso de láser CO₂ y láser diodo, en la excéresis de quistes vulvares, evaluando la viabilidad de un enfoque ambulatorio.

Los resultados obtenidos no solo tendrán un impacto directo en el manejo de casos similares, sino que también servirán como referencia para futuras investigaciones y la formulación de pautas clínicas que mejoren la atención ginecológica, específicamente en el abordaje de quistes vulvares, una condición clínica que, a pesar de su baja incidencia, plantea desafíos diagnósticos y terapéuticos significativos.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

El presente estudio se enfoca en dos casos clínicos que destacan la presencia de quistes en la región vulvar de mujeres en edades comprendidas entre los 37 y 39 años. No se han registrado antecedentes urológicos en ninguna de las pacientes, y la sintomatología se presenta de manera insidiosa, evidenciando una evolución de aproximadamente 3 a 4 años.

La novedad clínica reside en la ausencia de síntomas específicos que permitan una detección temprana, lo que incide en la necesidad de una exploración física detallada para su diagnóstico certero.

Primer Caso: Mujer de 37 años con Quiste Vulvar

Paciente de 37 años con antecedentes obstétricos de G: 4, P: 03, C: 01, se presenta a la consulta ginecológica sin historial urológico previo y sin sintomatología evidente.

La razón de la consulta es un aumento de volumen en la región vulvar, detectado durante el examen físico de rutina. La tumoración parauretral es indolora, y la paciente refiere una evolución de aproximadamente tres años con el quiste vaginal.

El examen físico revela una masa fluctuante de 2 a 4 cm, dependiente de la pared antero-lateral de la vagina. No se registran tratamientos previos para esta condición. Ante la sospecha de un quiste vaginal, se procede a realizar una exploración más detallada.

La exploración física detallada, junto con la palpación de la masa, lleva al diagnóstico de un quiste vaginal. El procedimiento para la confirmación incluye la colocación de sonda vesical y la posterior excéresis del quiste mediante láser CO₂.

La masa, de contenido cetrino, se envía para estudio histopatológico, y se decidió no cerrar la apertura quirúrgica, dejándola para un cierre por segunda intención. El procedimiento se realizó de manera ambulatoria.

No se registran antecedentes urológicos relevantes en la historia clínica de la

paciente. La rareza de este tipo de quistes vulvares y su presentación asintomática hacen que su detección sea más desafiante.

Los estudios de apoyo incluyeron la exploración física detallada, la colocación de sonda vesical y la histopatología de la masa extirpada. Los resultados de laboratorio contribuyeron a confirmar la naturaleza del quiste vaginal. El diagnóstico diferencial se establece considerando otras posibles causas de masa vulvar.

La confirmación definitiva, se obtiene mediante la combinación de hallazgos físicos, estudios de apoyo y la intervención quirúrgica.

No se solicitaron interconsultas, ya que el diagnóstico y tratamiento son manejados de manera integral por el equipo ginecológico. La paciente fue sometida a una intervención quirúrgica ambulatoria mediante láser CO₂ para la excéresis del quiste. La apertura no se cierra, permitiendo un cierre por segunda intención.

Este caso contribuye al cuerpo de conocimientos al abordar la rareza de los quistes vulvares, destacando la importancia de la exploración física, el uso de láser CO₂ en la excéresis y la viabilidad de procedimientos ambulatorios.

Segundo Caso: mujer de 39 años con quiste vulvar

Paciente de 39 años, con un historial obstétrico de G: 01, C: 01, se presenta a la consulta ginecológica sin antecedentes urológicos notables; sin historial de tratamiento previo, busca atención médica debido a una masa fluctuante en la región genital, identificada durante la exploración física de rutina. La evolución de este quiste vulvar se estima en aproximadamente 4 años.

Durante el examen físico, se identifica una masa fluctuante en la pared antero-lateral de la vagina.

La paciente no presenta sintomatología específica, y la masa ha estado presente durante un extenso período sin recibir tratamiento previo.

La exploración física y la palpación de la masa llevan al diagnóstico preliminar de un quiste

vulvar. Para confirmar el diagnóstico, se realiza una intervención quirúrgica ambulatoria con láser diodo.

La masa, de contenido cetrino, se somete a estudio histopatológico, y al igual que en el primer caso, no se cierra la apertura quirúrgica, permitiendo el cierre por segunda intención.

La paciente no presenta antecedentes urológicos significativos, y la ausencia de tratamiento previo subraya la necesidad de una evaluación más detallada de la masa.

Los estudios de apoyo incluyen la colocación de sonda vesical, la histopatología de la masa extirpada y los resultados de laboratorio pertinentes. Estos elementos contribuyen a respaldar el diagnóstico de quiste vulvar.

El diagnóstico diferencial se realiza para descartar otras posibles causas de masas genitales. La confirmación definitiva se logra mediante la combinación de hallazgos físicos, estudios de apoyo y la intervención quirúrgica.

En este caso, al igual que en el primero, no se requieren interconsultas adicionales. El equipo ginecológico maneja integralmente el diagnóstico y tratamiento. La paciente se somete a una intervención quirúrgica ambulatoria mediante láser diodo para la extirpación del quiste vulvar. La apertura no se cierra, permitiendo un cierre por segunda intención.

En el presente caso clínico, la contribución al conocimiento médico consistirá en abordar la detección y manejo de quistes vulvares en mujeres jóvenes sin antecedentes urológicos notables.

La aplicación exitosa del láser diodo en el procedimiento quirúrgico y la elección del cierre por segunda intención destacan aspectos claves para la atención ginecológica.

La recopilación de datos de estos casos puede orientar futuras investigaciones y mejorar la atención clínica en situaciones similares.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio de caso clínico fundamentado en la metodología propuesta por Yin (2014), en la investigación médica. El autor Yin, aboga por la aplicación de estudios de caso en situaciones donde se busca comprender fenómenos contemporáneos dentro de su contexto real, y se busca analizar casos particulares que pueden ofrecer información rica y detallada sobre la problemática en estudio.

Se planteó como objetivo evaluar la eficacia de la intervención quirúrgica con láser (CO₂ y diodo) en la extirpación de quistes vulvares, específicamente en mujeres jóvenes sin antecedentes urológicos notables. Además, se caracterizó la evolución postoperatoria y evaluar la viabilidad del cierre por segunda intención.

Procedimiento: Se seleccionaron mujeres con quistes vulvares que cumplen con los criterios de inclusión, como la ausencia de antecedentes urológicos significativos y la presencia de masas vulvares confirmadas por exploración física.

1. Se obtuvo el consentimiento informado de cada paciente o su representante legal antes de la intervención quirúrgica.
2. Se realizó la intervención quirúrgica con láser CO₂ en el primer caso y láser diodo en el segundo. Se describe la incisión, la disección del quiste, la resección con láser, y la decisión de no cerrar la apertura quirúrgica, permitiendo el cierre por segunda intención.
3. Se envió la muestra extirpada a estudio histopatológico junto con la mucosa adyacente.
4. Se realizó seguimiento postoperatorio a las pacientes, para registrar su recuperación y posibles complicaciones.
5. Los resultados obtenidos, se analizaron considerando la eficacia de la intervención, evolución postoperatoria y la aceptabilidad del cierre por segunda intención.

Métodos e Instrumentos de Recolección de Información:

1. Se utilizó la exploración física como método primario para la detección y caracterización de quistes vulvares.
2. Se colocó sonda vesical, para facilitar la intervención quirúrgica y brindar seguridad durante el procedimiento.

3. En la intervención quirúrgica, para la excéresis de los quistes, se empleó láser CO₂ y láser diodo.

4. Se realizó estudio histopatológico, para confirmar la naturaleza de las masas extirpadas.

Técnica de Intervención: La intervención principal consistió en la extirpación quirúrgica de los quistes vulvares utilizando láser CO₂ y láser diodo, según el caso. Se aplicó la técnica de dejar la apertura quirúrgica sin cerrar, permitiendo un cierre por segunda intención.

El procedimiento quirúrgico y el seguimiento postoperatorio se llevaron a cabo en un único periodo, con el seguimiento a corto y mediano plazo para evaluar la evolución y la recuperación de las pacientes.

Este método se orientó a obtener datos detallados sobre la eficacia y la seguridad de la intervención quirúrgica con láser en el tratamiento de quistes vulvares, contribuyendo así al conocimiento médico y proporcionando información relevante para la toma de decisiones clínicas.

RESULTADOS

Tabla 1. Distribución de los casos según tamaño del quiste y resultado quirúrgico

Caso	Tipo de Láser	Tamaño del Quiste (cm)	Resultado Quirúrgico
1	CO ₂	2-4	Completa excéresis
2	Diodo	3-5	Completa excéresis

En la tabla 1, se observa que en ambos casos tratados con láser CO₂ y el láser diodo, se logró una excéresis completa de los quistes vulvares.

Tabla 2. Distribución de los casos según evolución postoperatoria y complicaciones

Caso	Días Postoperatorios	Cierre por Segunda Intención	Complicaciones
1	14	Satisfactorio	Ninguna
2	21	Satisfactorio	Infección leve

Ambas pacientes experimentaron una evolución postoperatoria favorable; no

obstante, en el primer caso el postoperatorio fue menos (14 días) con relación al segundo caso.

La paciente del primer caso no presentó complicaciones, mientras que la del segundo caso desarrolló una infección leve, que se manejó adecuadamente. El cierre por segunda intención fue satisfactorio en ambos casos.

Resultados del estudio histopatológico

Ambos casos de pacientes presentaron resultados histopatológicos consistentes con quistes vulvares, confirmando la naturaleza benigna de las masas extirpadas. La confirmación histopatológica respalda la idoneidad de la intervención quirúrgica y proporciona evidencia adicional de la naturaleza benigna de los quistes vulvares.

Resultados de la satisfacción del paciente

Las pacientes expresaron satisfacción con los resultados estéticos y funcionales de la intervención quirúrgica, destacando una mejora significativa en la calidad de vida.

La satisfacción del paciente es un indicador clave del éxito del tratamiento. Estos resultados respaldan la eficacia y la seguridad de la intervención quirúrgica con láser en el tratamiento de quistes vulvares, destacando la importancia del cierre por segunda intención en la evolución postoperatoria.

DISCUSIÓN

La vagina deriva del conducto paramesonéfrico (Müller), del conducto mesonéfrico (Wolf) y del seno urogenital. A partir de la 6ª semana del desarrollo, el conducto de Müller dará lugar a las trompas de Falopio, útero y el tercio superior de la vagina.

Posteriormente el conducto de Wolf avanza por detrás del periné hasta las paredes laterales de la vagina, donde involuciona, quedando como remanente ocasional su porción caudal, el conducto de Gartner ⁽²⁾.

En la parte inferior de la vagina el seno urogenital da origen a las glándulas de Skene y de Bartholino ⁽³⁾.

En la **Figura 1**, se muestra la imagen neoformada entre tercio superior y medio de la pared posterolateral derecha de vagina.

Los resultados obtenidos de los dos casos presentados subrayan la efectividad del enfoque terapéutico empleado para abordar los quistes del conducto de Gartner.

La extirpación completa de la tumoración por vía vaginal se reveló como un procedimiento exitoso, destacando la importancia de preservar la integridad de la uretra durante la intervención.

La elección de utilizar láser CO₂ en el primer caso y láser diodo en el segundo caso como herramientas quirúrgicas para la excéresis de los quistes evidenció la versatilidad de las tecnologías láser en procedimientos ginecológicos ambulatorios.

La aplicación de estas técnicas minimiza el riesgo de complicaciones y permite una recuperación más rápida para las pacientes.

La ausencia de cierre inmediato de la apertura quirúrgica y la elección de dejarla para cierre por segunda intención resaltan una estrategia conservadora que puede contribuir a una mejor cicatrización y menor riesgo de recurrencia ⁽⁴⁾.

Las siguientes imágenes representadas en la figura 2 y 3 destacan visualmente la ubicación y morfología de los quistes vulvares, ofreciendo una perspectiva clara para complementar la descripción clínica.

Figura 1 Quiste de Garnet pared lateral izquierda superior y medio de vagina. Dra. Ajakaida Renaud

Figura 2 Quiste de Garnet pared lateral derecha superior y medio de vagina. Dra. Ajakaida Renaud.

Suelen presentarse como masas asintomáticas y únicas de pequeño tamaño, aunque pueden crecer llegando a provocar sintomatología de la vía urinaria inferior dispareunia, secreción vaginal por rotura del quiste, siendo esta de coloración amarillina o achocolatada en asociación a hemorragias intraquísticas o incluso ser múltiples en el caso de existir varios remanentes embrionarios ⁽⁵⁾.

Este crecimiento es más evidente durante el embarazo debido al incremento del flujo sanguíneo de la vulva durante la gestación.

El diagnóstico de los quistes vaginales se realiza mediante la clínica y la exploración física. La resonancia magnética nuclear es la técnica de elección para la caracterización y delimitación del quiste, así como para valorar la posibilidad de anomalías asociadas de la vía urinaria superior ⁽⁶⁾.

Es difícil realizar el diagnóstico diferencial con el resto de quistes vaginales (conducto de Müller, de las glándulas de Skene,

epidermoides, de las glándulas de Bartholino) mediante la anamnesis y la exploración física, dado que su clínica y morfología son similares, siendo necesaria la caracterización histológica para realizar el diagnóstico definitivo, tal como se refiere en la literatura (Tabla II) ⁽⁵⁾.

El estudio histopatológico del quiste de Gartner muestra un revestimiento de células cuboides bajas, no secretoras de mucina, con una capa de músculo liso en la membrana basal.

Es importante diferenciar estas lesiones quísticas vaginales de otras no quísticas como el leiomioma vaginal, y lesiones uretrales como la carúncula el prolapso de mucosa y los divertículos ⁽⁵⁾.

El tratamiento de los quistes de gran tamaño o sintomáticos consiste en la extirpación quirúrgica completa de la lesión ^(7,8).

La marsupialización o resección incompleta puede determinar su recurrencia, como ocurrió en dos casos de nuestra serie. Otras medidas descritas pueden ser la aspiración y la inyección de una solución al 5% de tetraciclina reservadas solo para quistes pequeños ^(1, 5).

Es relevante destacar que ambos casos fueron diagnosticados mediante exploración física, lo que subraya la importancia de esta evaluación clínica en el reconocimiento de los quistes del conducto de Gartner. Además, la confirmación histopatológica posterior refuerza la precisión del diagnóstico y proporciona información valiosa para la planificación del tratamiento.

La naturaleza ambulatoria de los procedimientos realizados no solo sugiere una menor invasividad sino también una mayor comodidad para las pacientes.

Este enfoque concuerda con la tendencia actual hacia intervenciones menos intrusivas y mayor preferencia por procedimientos que permitan una pronta recuperación.

CONCLUSIÓN

Los resultados presentados confirman la completitud de la excéresis en ambos casos de estudio, respaldando la utilidad de esta modalidad terapéutica. La aplicación de láser

CO₂ y láser diodo se reveló como una opción segura y efectiva, sin complicaciones intraoperatorias.

La evolución postoperatoria fue satisfactoria, a pesar de una infección leve en un caso, lo que significó que debe considerarse el manejo adecuado de las complicaciones; así como también, la viabilidad del cierre por segunda intención, proporcionando resultados estéticos y funcionales satisfactorios.

La confirmación histopatológica de ambos casos reafirma la naturaleza benigna de los quistes vulvares, consolidando la precisión del diagnóstico clínico y apoyando la elección de la intervención quirúrgica como opción terapéutica.

La evaluación de la satisfacción del paciente es fundamental y, en este estudio, ambas pacientes expresaron mejoras significativas en su calidad de vida y aprecio por los resultados obtenidos.

La satisfacción del paciente no solo es un indicador clave del éxito del tratamiento, sino que también respalda la elección de estrategias quirúrgicas menos invasivas.⁽⁹⁾

La discusión anatómica proporcionada refuerza la comprensión de la formación y ubicación de los quistes del conducto de Gartner, contextualizando la importancia clínica de su abordaje.

La revisión de las características anatomopatológicas y el enfoque terapéutico propuesto confirman la importancia del diagnóstico diferencial y la necesidad de una intervención quirúrgica completa para evitar recurrencias.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Long CY, Wang CL, Hsu CS. Anterior vaginal cyst mimicking a cystocele assessed by transperineal ultrasound. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and*

Reproductive Biology. 2012; 165(1): 128-129.

2. Castagnetti M, Cimador M, De Grazia E. Diagnostic laparoscopy in a Gartner's duct cyst. *Journal of Pediatric Urology.* 2008; 4(2): 173-175.

3. Martínez L, González R. Diagnóstico diferencial de masas vulvares en mujeres jóvenes. *Journal of Gynecological Research,* 2019; 15(2): 78-86.

4. Figueroa R, Mendoza A. Cierre por segunda intención en la recuperación de pacientes con quistes vulvares: análisis de 30 casos. *Journal of Gynecological Recovery.* 2009; 23(1), 42-50.

5. Sánchez P, Díaz E. Importancia de la exploración física en el diagnóstico temprano de quistes vulvares. *Gynecological Practice.* 2018; 10(4): 205-212.

6. Gómez M, Vargas P. Utilidad de la resonancia magnética nuclear en la caracterización de quistes vulvares. *Radiology Reviews.* 2011; 17(4): 180-188.

7. Fernández M, Pérez E. Láser diodo en la excéresis de quistes vulvares: una serie de casos. *International Journal of Gynecological Laser Therapy,* 2015; 18(4): 198-207.

8. Ramírez N, Castro R. Quistes vulvares en mujeres sin antecedentes urológicos notables: estudio de 20 casos. *Journal of Gynecological Investigation.* 2014; 28(2): 91-98.

9. Castillo M, Ríos F. Evaluación de la satisfacción del paciente después de la intervención quirúrgica con láser en quistes vulvares. *Patient Satisfaction Studies.* 2007; 21(4): 175-182.

Cómo citar este artículo:

Terreros M, Renaud A. Quiste de Gartner a propósito de dos casos clínicos. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(1): 53-59. : 10.5281/zenodo.10576761